

PYTHON DASTURLASH TILIDA MATPLOTLIB VA JUPYTER KUTUBXONALARIDAN FOYDALANIB TASVIRLARGA ISHLOV BERISH

Boymurodov Bobir Elmurodovich (Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, assistent)

Bahromov Asror Ahror o'g'li (Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, assistent)

Ibodullayev Sardor Nasriddinovich (Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, assistent)

Annotatsiya So'nggi yillarda Python dasturlash tili shunchalik rivojlanib bordiki, ko'plab sohalarni qamrab oldi, shuningdek, Data Science, Deep learning, Machine learning, AI va web kabi sohalarda eng mustahkam dasturlash tillaridan biri bo'lib qolmoqda. Sun'iy intellekt, neyron tarmog'i va yuqoridagi sohalarda datalar bilan ishlaganda masalalar yechimlarini vizual holatda ko'rish yechimning qanchalik aniqligini tasavvur qilishga yordam beradi, vizual ko'rinishni hosil qilishda esa bizga matplotlib kutubxonasi yordamga keladi. Biz ushbu tezisda tasvirga qanday ishlov berish, uning massiv ko'rinishi va tasvirlarga ishlov berishda kontrastni o'zgartirishga to'xtalib o'tamiz.

***Kalit so'zlar:** python, matplotlib, opencvpython, jupyter, numpy, pandas, pytorch, array, pseudocolor sxemalari.*

XXI asr – axborot kommunikasiya texnologiyalari asri, hozirda hayotimizni texnologiyalarsiz tasavvur qila olmaymiz, hal etilayotgan muammoning dolzarbligi shundaki, avvallari rangli tasvirlar bo'lmaganda oq-qora fondagi fotosur'at, kinolar bo'lgan, hozirda dasturlash texnologiyalari yordamida oq-qora formatdagi tasvirlar, oq-qora formatdagi kinolarni ham rangli formatga o'tkazish ancha osonlashib qoldi. Quyida biz nafaqat oq-qora rasmlarni balki rangli tasvirlarga ham qanday ishlov berishni, uning array ko'rinishi, tasvirning visual ko'rinishi va kontrastni o'zgartirishga to'xtalib o'tamiz.

- Python va uning kutubxonalarini o'rnatish (matplotlib, jupyter);

- *Tasvir ma'lumotlarini Numpy massiviga import qilish;*
- *Numpy massivlarni rasm sifatida chizish va Pseudocolor sxemalari.*

Endi yuqorida berilgan ketma-ketlikni amalda bajarib ko'rsatamiz.

1. Python va uning kutubxonalarini o'rnatish (matplotlib, jupyter)

Avval <https://www.python.org/> saytidan Pythonning kerakli versiyasini yuklab olamiz.

Python Packageni nomini yozamiz va qanday o'rnatish kerakligini bilib olamiz. Keyin esa **cmd** oynasiga **pip3 install matplotlib** yuklab o'rnatadi.

Pythonda ishlash uchun bir qancha IDLE mavjud, python IDLE, Pycharm, Spyder, Jupyter va boshqa ko'plab muhitlar bor.

Matplotlib bilan ishlashda eng qulayi Jupyter hisoblanadi. Jupyterni o'rnatamiz. Jupyterni o'rnatib bolganimizdan so'ng **cmd** oynasiga **Jupyter notebook** yozamiz va enter tugmasini bosamiz, so'ngra bizning browserda quyidagicha jupyter ishchi oynasi hosil bo'ladi (1-rasm).

1-rasm.

Keyin esa **new** bo'limidan **python3** ni tanlaymiz va bizga kod yozadigan oyna hosil bo'ladi (2-rasm).

Bizga kerakli dasturni tuzishimiz uchun, kutubxonalarni import qilamiz.

2-rasm.

2. Tasvir ma'lumotlarini Numpy massiviga import qilish

```
img = mpimg.imread('C:\\Users\\User\\Desktop\\Qor leopardi.png')
print(img)

[[[0.09411765 0.09411765 0.09411765]
  [0.12156863 0.12156863 0.12156863]
  [0.10588235 0.10588235 0.10588235]
  ...
  [0.24313726 0.24313726 0.24313726]
  [0.23529412 0.23529412 0.23529412]
  [0.21568628 0.21568628 0.21568628]]

[[[0.13333334 0.13333334 0.13333334]
  [0.14509805 0.14509805 0.14509805]
  [0.08627451 0.08627451 0.08627451]
  ...
  [0.22352941 0.22352941 0.22352941]
  [0.21568628 0.21568628 0.21568628]
  [0.21568628 0.21568628 0.21568628]]]
```

3-rasm.

Yuqorida aytib o'tganimizdek har bir tasvir raqamlardan massivdan tashkil topgan. Bu yerda joylashgan turga e'tibor bering *-float32 (0 va 1) oraliqdagi sonlar*. Matplotlib 8 bit ma'lumotlarini har bir kanaldan 0.0 va 1.0 oraliq'ida suzuvchi nuqta

ma'lumotlariga o'tkazdi. Oq qora tasvir bo'lgani uchun, R, G va B barchasi bir-biriga o'xshashdir.

3. Numpy massivlarni rasm sifatida chizish va Pseudocolor sxemalari

Shunday qilib, sizning ma'lumotingiz noaniq massivda (import qilish yoki generatsiya qilish holatidami). Matplotlibda bu *imshow()* funksiyasi yordamida amalga oshiriladi. Bu bizga rasmni ekranga chiqarish imkonini va boshqarishning oson usulini taqdim etadi (4-rasm).

4-rasm.

Bundan tashqari, har qanday *numpy* massivini tuzishingiz mumkin.

Endi esa Pseudocolor sxemalarini rasm chizmalarida qo'llashga to'xtalib o'tsak. Pseudocolor kontrastni kuchaytirish va ma'lumotlarni osonroq vizualizatsiya qilish uchun foydali vosita bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa, proyektorlar yordamida ma'lumotlarning taqdimotini o'tkazishda foydalidir – ularning kontrasti odatda past bo'ladi. Pseudocolor faqat bitta kanalli, kulrangsimon, yorqinligi past tasvirlarga tegishli, quyidagi maxsus codelar orqali tasvirimizga quyidagicha ishlov berish mumkin (5-rasm).

5-rasm.

Shuni ham unutmangki, mavjud obyektlarida *colormapsni set_cmap ()* usuli yordamida o'zgartirishingiz mumkin *clorbar()* yordamida ranglarning qanday intervalda joylashganini bilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. А. Мюллер, С. Гвидо. Введение в машинное обучение с помощью Python. ИЦ “Гевисста”, 2017.
2. А. Rosebrock. Deep Learning for Computer Vision with Python. Practitioner Bundle. 1st Edition. PyImageSearch (www.PyImageSearch.com), 2017.
3. А. Sweigart. Automate the Boring Stuff with Python. Practical Programming for Total Beginners. San Francisco, 2015.
4. А.Б. Барский. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений. – Москва: “Финансы и статистика”, 2004.
5. <https://www.python.org/>
6. <https://pypi.org/>
7. <https://pillow.readthedocs.io/en/3.1.x/reference/Image.html>
8. <https://matplotlib.org/>